

Díaz Olaya, A.M., Alonso Calero, J.M., y Llorens Gómez, J.B.
(Eds.)

Comunicar en Danza

Editorial Libargo, 2020

Comunicar en danza es un claro ejemplo del devenir inherente al fenómeno artístico que, en su búsqueda constante de la creación, no vacila en sobrepasar los límites de las disciplinas para arribar a puertos antaño considerados espurios. Son poliédricos los enfoques y miradas que emanan de la danza en la obra, no solo desde esta disciplina, sino también desde la educación; la comunicación; la imagen; la tecnología; la performatividad... todas ellas urdidas por el hilo conductor invisible de la pasión por la danza que, a modo de leitmotiv, impregna tácitamente todos sus capítulos.

Si bien es imposible delimitar los ámbitos temáticos del libro, pues, claramente, la filosofía del mismo aboga por la conexión e interrelación de las artes, a nivel operativo se articulan tres secciones cuyos títulos dejan muy clara dicha filosofía: *Una travesía a través de la imagen en*

movimiento; Aproximación multidisciplinar a la danza como entidad desgenerizada, visual y performativa; y Transgresiones pedagógicas en torno a la danza.

En la primera sección se incardinan la danza y el cine, en la que se indaga sobre las nuevas formas de pensamiento y de relación de ambas artes, unas veces partiendo de presupuestos heurísticos y semióticos que analizan la desmaterialización del cine y la danza para emerger como un nuevo pensamiento y en otras analizando la performance, el cine y la danza para crear nuevas entidades significantes entendidas desde la hibridación entre humano y tecnología. También se incluyen en esta sección diversos análisis de las fórmulas visuales especiales, narrativas o estéticas para justificar la vinculación postmodernista de una obra cinematográfica o la relación existente entre dichas fórmulas y determinadas puestas de escena en los videoclips del flamenco.

Se inicia la segunda parte con una reflexión muy interesante sobre la presencia (*liveness*) en la performance y la mediación tecnológica del cuerpo, seguida de un estudio sobre el cuerpo transculturado que aborda nociones de género, la masculinidad y el flamenco como ejes para una inspiración performativa. Algunos capítulos profundizan en los procesos de escenificación en la danza contemporánea y sus procesos creativos, mientras que otros examinan el vestuario de la danza española como elemento escénico dotado de contenido simbólico e identitario, capaz de transmitir una cultura determinada. Haciendo honor al título de esta sección *desgenerizada*, se han incluido trabajos que suponen un incursión en múltiples ámbitos de conocimiento como son: la antropología y la etnodanza, para acercar al lector a danzas prohibidas en el pasado; la historiografía, que analiza la gestación del Ballet Nacional de España, aportando claves para entender el panorama actual de la danza en nuestro país; la pintura, que permite configurar una iconografía del arte flamenco a través de la obra de Pablo Picasso; o en el ámbito de la intervención comunitaria, en donde el lenguaje del cuerpo es entendido como elemento generador de cambio social.

La última sección del libro es la más dilatada y está dedicada a la educación y pedagogía de la danza. Unos capítulos se centran más en planteamientos analíticos y críticas de corte teórico, mientras que otros presentan un nivel de concreción mayor y descienden a las aulas con sus propuestas prácticas. Un primer grupo de gira en torno a aspectos pedagógicos como pueden ser las reflexiones sobre la didáctica de

la danza desde una perspectiva de la teoría de la comunicación, la revisión teórica de la literatura acerca de la metodología de la investigación en el ámbito didáctica del flamenco o una aproximación a la danza *integrada* como elemento transformador desde una perspectiva aglutinadora de la misma, que no solo integra personas, sino nuevos puntos de vista y contenidos. También se abordan aspectos más técnicos de la danza como son el análisis de los códigos de comunicación en el flamenco entre bailaoras y músicos o las ventajas y desventajas del acompañamiento musical en vivo durante las clases de danza clásica.

Atendiendo al título *Comunicar en Danza*, no es extraño que la tecnología sea una temática recurrente a lo largo de la obra. De esta forma, encontramos revisiones sobre las aportaciones de la tecnología a la pedagogía de la danza y el potencial de la colaboración multidisciplinar entre ambas, o los recursos didácticos que las nuevas tecnologías y materiales audiovisuales pueden aportar al baile flamenco. Asimismo, se analizan propuestas de talleres performativos en Educación Superior, a partir de experiencias heterogéneas dentro del universo de la performance audiovisual y corporal o se presentan audiovisuales para el aprendizaje de la notación del ritmo y mecanismos del zapateado flamenco.

Por último, son varias las experiencias prácticas que concurren en esta sección del libro, entre las que destacan las siguientes: un programa de intervención fundamentado en la danza *integrada*; propuestas de percusión corporal para acercar la danza al ámbito escolar y aumentar la motivación hacia este arte; diseños de propuestas didácticas aplicables en los centros educativos para mejorar la formación en expresión corporal del profesorado de Educación Primaria; estudios que ponen de manifiesto la validez del cuento como recurso para la sensibilización y difusión de la Danza Española en el ámbito educativo; o experiencias en conservatorios superiores de danza para concienciar de la necesidad de proteger las obras coreográficas y el repertorio de danza como patrimonio cultural inmaterial, fundamentada en una relación dinámica, el respeto a las diferentes interpretaciones y el compromiso social.

Auguro que las experiencias, disertaciones, debates y argumentaciones expuestas en este libro serán un aliciente para que profesionales de diversas disciplinas contribuyan con sus aportaciones a la recuperación

del espacio perdido del cuerpo en movimiento y la danza, como instrumento de expresión y comunicación en la sociedad, en el arte y en la educación.

GREGORIO VICENTE NICOLÁS

gvicente@um.es

Universidad de Murcia, España